

**BOSHLANG‘ICH SINIF ONA-TILI DARSLIKLARIDA METAFORALAR VA
ULARNING PSIHOLINGVISTIK TASNIFI**

Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi

FarDU doktoranti

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bugungi kun tilshunosligida metaforalarning o‘rni, ahamiyati, ularning psiholingvistik asoslari va boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga metaforalarni o‘qitish usullari yoritib o‘tilgan Metafora borasida zamonaviy tilshunoslik tadqiqotlarida olib borilayotgan izlanishlar asosida muammoning mantiqiy masalalari ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** metafora, psiholinvestika, kognitiv bilish, o‘xshatish, metaforologiya.*

***Abstract.** In this article, the role and importance of metaphors in today's linguistics, their psycholinguistic foundations, and the methods of teaching metaphors to elementary school students are highlighted. The logical issues of the problem were considered on the basis of the research conducted in modern linguistics regarding metaphor.*

***Keywords:** metaphor, psycholinguistics, cognitive cognition, analogy, metaphorology.*

***Аннотация.** В данной статье освещены роль и значение метафор в современном языкознании, их психолингвистические основы, а также методы обучения метафорам учащихся начальных классов. Логические вопросы проблемы рассмотрены на основе исследований, проводимых в современном языкознании. относительно метафоры.*

***Ключевые слова:** метафора, психолингвистика, когнитивное познание, аналогия, метафорология.*

Bugungi kunda har bir soha jadallik bilan rivojlanib borayotgan zamonaviy asrimizda bolalar dunyoqarashini rivojlantirish, ularning fikrlash doirasini kengaytirish, kelajak avlodning yetuk inson bo‘lib kamol topishlarida bola psihologiyasiva, nutqiga e‘tibor qaratish davrning talabi bo‘lib qolmoqda. Ushbu muammoning yechimi sifatida bolalarning nutqida metaforalar va ularning psiholingvistik hususiyatlarini o‘rganish dolzarb hisoblanadi.

XX asr jahon tilshunosligida olam manzarasining metaforik talqini, tilning ekspressiv-emotsional yuklamasi hamda ko‘chma ma’noda uyg‘unlashgan kognitiv, affektiv, perseptiv tajribada metaforaning o‘rniga bag‘ishlangan tadqiqotlar ko‘lami kengaydi. Olamni konseptualashtirishning kognitiv vositasi bo‘lgan metaforaga nisbatan turli yondashuvlar, pirovardida, XX asr tilshunosligi metafora nazariyasini yangi konsepsiyalar bilan boyitdi, metaforologiyaning o‘zi esa terminologik jihatdan yanada mukammallashdi. O‘zbek tilshunosligida tilni milliy til sohiblari (shu tilda so‘zlashuvchilar) bilan birga ijtimoiy muhit, madaniyat, milliylik kabi omillar mushtarakligida yoritishga, lingvomadaniy imkoniyatlari tadqiqiga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Metaforani til va madaniyat, til va muloqot, til va ma’naviyat, til va ruhiyat mushtarakligida o‘rganish, o‘zbek tiliga xos birliklar misolida lug‘aviy birliklar ma’noviy imkoniyatlarining lingvistik tabiatini ochib berish, metaforaning lisoniy, kognitiv va lingvomadaniy, leksikografik tavsifini berish tilshunosligimizdagi muhim vazifalardan biridir. Zero, “...mamlakatimizda o‘zbek tilini zamon talablari asosida rivojlantirish, uning davlat tili sifatidagi o‘rni va nufuzini yanada mustahkamlash borasida oldimizda katta va mas’uliyatli vazifalar turibdi”. O‘zbek tilidagi metaforaning lingvopoetik, milliy-kognitiv, leksikografik xususiyatlari bilan bog‘liq izlanishlar olib borish muhimligi metaforaning asosiy lingvomadaniy unsurlardan biri ekanligi, uning lisoniylashish jarayoni, leksikografik va kognitiv- semantik tavsifi

hamda tasnifi masalalari kabi hodisalar til va madaniyatning o‘zaro aloqasi hamda til va tafakkur yaxlitligi muammosi sifatida talqin etish ilmiy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Til lisoniy imkoniyati, metaforik nominativlarda o‘xshatishlar etaloni va lingvomadaniy kodlar ifodasi singari masalalar tadqiqotchilar tomonidan har xil aspektda turli metodologik va metodik asosda o‘rganib kelinmoqda. Jumladan, mazkur muammo Yevropa ilm-fanida Aristotel, Kvintilian, J.Lakoff, E.Kassirer, A.Richards singari faylasuf va tilshunoslar, rus tilshunosligida V.N.Vinogradov, N.D.Arutyunova, V.N.Teliya, A.Chudinov, G.N.Sklyarevskaya, V.P.Moskvin, V.V.Krasnix, J.V.Krasnobayeva-Chyornaya, V.M.Savitskiy, X.Sargach singari taniqli olimlar tomonidan o‘rganilgan.

O‘zbek tilshunosligida metaforani antropotsentrik aspektda o‘rganishga doir izlanishlar Sh.Rahmatullayev, M.Mirtojiev, M.Mukarramov, R.Qo‘ng‘urov, B.Umurqulov, N.Mahmudov, D.Xudayberganova, Sh.Maxmaraimova singari olimlar, A.Yuldashev, F.Usmonov, N.O‘.Kobilov kabi tilshunoslar tomonidan amalga oshirilgan. Mavjud tadqiqotlarda metaforaning hosil bo‘lish usullari, turlari, mavzuviy tasnifi kabi masalalar talqin qilinib, metaforalar kognitiv, konseptual tabiatiga atroflicha baho berilgan.

Metafora o‘zi taalluqli bo‘lgan tilning milliy madaniyatini bevosita aks ettiruvchi ekstralingvistik mazmun tashuvchisi hisoblanadi. Milliy-madaniy komponentni o‘z ichiga olgan birlik hisoblanuvchi metaforani tarjima qilish tarjimondan fon bilimlarini tadqiq etish, muayyan til egalari olam manzarasining o‘ziga xos xususiyatlarini belgilab beruvchi madaniy, bog‘lanishli assotsiatsiyalari kabi qatlamini chuqur o‘rganish talab etiladi.

Ma‘lumki, inson narsa, predmetlar hodisalarini bilishda, idrok qilishda qator mantiqiy-ruhiy faoliyatni amalga oshiradi. Buning mantiqiy natijasi bo‘lgan tushuncha obraz va lisoniy ma‘no bilan umumlashgan holda kognitiv tilshunoslikda asosiy figura sifatida o‘rganilayotgan konseptning yuzaga kelishini ta‘minlaydi. Kognitsiya (cognition), ya‘ni bilish faoliyati axborot (ma‘lumot)ni qabul qilish, taqdim etish va yaratish harakatlari hisoblanadi.

Aytish joizki, kognitiv tilshunoslik, tilshunoslikda til va ongning o‘zaro bog‘liqlik muammolari, dunyoni tushunish va tasniflashda tilning roli, kognitiv jarayonlarda va insonning tajribasini umumlashtirgan holda shaxsning individual kognitiv qobiliyatlarini til va ularning o‘zaro ta‘sir shakllari bilan bog‘liqligini o‘rganadigan yo‘nalishdir.

Tilshunoslarning metaforaga qiziqishi tilning doimiy o‘zgarishda bo‘lgan tizim ekanligi bilan bog‘liq. Ushbu tizimda metafora yangi ob'ektlarning madaniy va lingvistik kontekstga kiritilishini ta‘minlovchi, ular uchun nominatsiyalar ishlab chiqish va ularning muhim xususiyatlarini ochib beradigan semantik o'zgarishlarning universal mexanizmi sifatida talqin etiladi. Generativ-transformatsion tilshunoslik vakillari J.Lakoff va M.Jonsonlar metafora nafaqat poetika va ritorikada, balki kundalik hayotda – tilda, tafakkurda, harakatlarda hammavjudligini ko‘rsatdilar. Shuning uchun biz o'ylaydigan va harakat qiladigan oddiy kontseptual tizimimiz tubdan metaforik xususiyatga ega .

Metaforaning tuzilishi, shuningdek, ularni tushunish madaniyatning butun sohasi tomonidan belgilanadi, shuning uchun uning o'zgarishi dunyoni idrok etish va dunyoqarash turini, "mantiqiy" va -mantiqiy bo'lmagan munosabatlarni belgilaydigan metaforalarning o'zgarishiga olib keladi.

Psixologlarning metaforaga qiziqishi, birinchi navbatda, majoziy va mantiqiy, fikrlash va tilning o'zaro bog'liqligi muammolari bilan bog'liq. Metafora o‘z-o‘zidan psixologik voqea yoki hodisa ifodalanadi. Hayoliy dunyo haqida gapirish zarurati uning mazmunini qanday belgilash va ochish masalasini keltirib chiqaradi. Tushunchalarni bir sohadan ikkinchi sohaga o‘tkazishning

asosiy yo__llaridan biri konkretlikdan mavhumlikka, moddiylikdan ma'naviylikka o__tishi bejiz emas. Ushbu doimiy o'zgarishda nafaqat inson ongining moslashuvchanligi namoyon bo'ladi, balki bunday o'tkazish haqiqatni tushunish uchun ham zarurdir.

Metafora tushunchasi tilda Aristotel davridan ma'lum. Ammo uning psixolingvistik tarafini birinchi marta I.M. Sechenov o'rgandi va inson his-tuyf'ularining belgilarga aylanish jarayonini sof fiziologik omillar bilan asosladi. Mavzuning mantiq, xotira, tasavvur, lisonga aloqador tomonlari esa Gregori, G.Leybnits, Rubinshteyn, Shilkov, Piyaje, Feyxtvanger, Sartr, Sherba, Potenya, Vinogradov, Ivlev, G.Frege, Ch.Pirs, Vitgenshteyn, Gumbold va boshqalarning ilmiy izlanishlarida o'z ifodasini topdi.

Tilshunos R.Qo'ng'urov metaforani yashirin o'xshatish deb atab, uni oddiy qiyosdan farqlaydi: oddiy qiyos ham doim asosiy ikki asosdan tashkil topadi, metaforada esa, faqat ikkinchi a'zo- o'xshatilgan narsa qoladi, o'xshagan narsa tushiriladi, lekin u kontekstdan ochiq sezilib turadi. Demak, metaforada tasvirlanayotgan predmet ana shu ikkinchi a'zo orqali idrok qilinadi.

Ushbu izlanishlar natijasi o'laroq shu narsa ayon bo'ldiki bola nutqi va psixologiyasida metaforalarning o'rni va ahamiyati muhim hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar dunyoni anglash va idrok qilishda ularni bir-biriga taqqoslash orqali biurib boradilar, narsa-predmet, voqea-hodisalar o'rtasidagi o'xshashliklar orqali ularni anglab yetadilar va eslab qoladilar.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Ўзбек тили байрами муносабати билан Ўзбекистон халқига байрам табриги // Халқ сўзи, 2020 йил 20 октябрь. № 221-222 (7723-7724).
2. Григорев, В.П. (2019). *Поэтика слова*. – Москва. – 343 с. <https://search.rsl.ru/ru/record/01007621182>
3. Safarov Sh. S. Kognitiv tilshunoslik.-Jizzax: Sangzor,2006.- B.91
4. Aristotel.Poetika.Aristotel.// A79-Politika
5. Сеченов И.М. Избранные философские психологические произведения.-М.: Огиз, 1947.
6. Qo'mg'urov R. o'zbek tilining tasviriy vositalari.-Toshkent, 1977.